

Revista de Ciencias Sociales

Problemática de la corrupción en el Perú

Palacios Garay, Jessica Paola*
Rodríguez Salazar, Raúl Eduardo**
Fuerte Montaña, Leonardo***
Pereyra Zaldívar, Violeta****

Resumen

El contexto de la corrupción relata una historia de la política en Latinoamérica con una diversidad de repercusiones en la administración pública que designa particularidades a la ética política. El objetivo de esta investigación es analizar la Problemática de la corrupción en Perú, particularmente se abordan contexto, problemática, escándalos y las luchas anticorrupción. La metodología refiere a una revisión de distintas fuentes bibliográficas relacionadas, se seleccionaron 24 artículos de la base de datos Scopus, cuyas variables de investigación están relacionadas a la corrupción y la coyuntura política peruana. Los resultados dan cuenta que en Perú se han promovido reformas institucionales anticorrupción que crean condiciones sobre las luchas, y el contexto administrativo y político se ha descrito desde los escándalos de corrupción tal es el caso de Odebrecht y los Cuellos Blanco del Puerto. Se concluye que la situación política y económica en Perú favorece la aparición y propagación de la corrupción, en todos los niveles de gobierno y la lucha anticorrupción que se origina por el interés de los ciudadanos, podrá frenarla o mitigarla.

Palabras clave: Corrupción; política; lucha anticorrupción; escándalos de corrupción; Perú.

* Doctora en Educación. Docente en la Universidad Norbert Wiener, Lima, Perú. E-mail: jessica.palacios@uwiener.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2315-1683>

** Magister en Docencia Universitaria. Docente en la Universidad Norbert Wiener, Lima, Perú. E-mail: raul.rodriguez@uwiener.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5392-1108>

*** Magister en Psicología Clínica y de la Salud. Docente en la Universidad Norbert Wiener, Lima, Perú. E-mail: leonardo.fuerte@uwiener.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3245-4950>

**** Doctora en Educación. Docente en la Universidad Norbert Wiener, Lima, Perú. E-mail: violeta.pereyra@uwiener.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6536-046X>

Corruption problems in Peru

Abstract

The context of corruption tells a history of politics in Latin America with a diversity of repercussions in public administration that designates particularities to political ethics. The objective of this research is to analyze the problem of corruption in Peru, particularly context, problems, scandals and anti-corruption struggles. The methodology refers to a review of different related bibliographic sources, 24 articles were selected from the Scopus database, whose research variables are related to corruption and the Peruvian political situation. The results show that in Peru anti-corruption institutional reforms have been promoted that create conditions for the struggles, and the administrative and political context has been described since the corruption scandals, such is the case of Odebrecht and the White Necks of the Port. It is concluded that the political and economic situation in Peru favors the appearance and spread of corruption, at all levels of government and the fight against corruption that originates from the interest of citizens, can stop or mitigate it.

Keywords: Corruption; politics; fight against corruption; corruption scandals; Peru.

Introducción

La corrupción es uno de los fenómenos sociales más estudiados a nivel mundial, es una práctica presente en muchos países latinoamericanos, en diferentes niveles sujeto a la discrecionalidad del marco institucional de los países y a la formación en valores del ser humano. Diversos autores coinciden que las consecuencias sacrifican el bienestar colectivo por el bienestar personal e involucra a funcionarios o bienes públicos (Picón, et al 2020). Un concepto de corrupción que se puede extender en cualquier contexto, podría ser el abuso de poder del Estado con la finalidad de desviar recursos públicos con el objetivo de satisfacer intereses privados (Meza y Pérez-Chiqués, 2021), o en todo caso, ofrecer algún favor ilegal a cambio de un beneficio indebido (Carbajal y Mendoza, 2021).

Este fenómeno mundial tiene consecuencias negativas y representa uno de los mayores obstáculos para el desarrollo económico y social, si bien América Latina ha venido realizando grandes esfuerzos en la batalla contra la corrupción, los resultados aún no han sido positivos dentro de la región

(Useche y Reyes, 2020). Asimismo, en este entorno de debilidad gubernamental, que caracteriza al Perú, las empresas privadas que ostentan el poder se vuelven proclives a sobornar funcionarios públicos con el propósito que estos tomen decisiones a favor de su organización (Sánchez y Lehnert, 2018).

En Perú, las tormentas políticas se encuentran relacionadas a la corrupción, y desde los inicios del periodo democrático la misma se ha mantenido en todos los poderes del Estado (Paredes y Encinas, 2020). En este sentido, el objetivo de esta investigación consiste en analizar la problemática de la corrupción en Perú, para lo cual, particularmente se abordan contexto, problemática, escándalos y las luchas anticorrupción en el país.

1. Corrupción: Revisión conceptual

La corrupción es uno de los principales problemas que afectan a gobiernos y sociedades a nivel mundial y es un tema bastante abordado, por distintos autores a través de diferentes perspectivas e intereses académicos (Rezzoagli et al., 2021). El término corrupción

carece de una definición estable y es difícil alcanzar un término universal; sin embargo, algunos autores explican la definición de corrupción de manera amplia (Carbajal y Mendoza, 2021).

Al respecto, Rezzoagli et al. (2021), presenta una perspectiva de interés público y entiende como corrupción al uso de recursos públicos y al aprovechamiento de algunas normas para el beneficio propio; asimismo, está referida al pago informal dirigido a funcionarios u organizaciones estatales con la finalidad que la presentación de políticas favorezca los intereses privados o propios, lo cual atenta contra la integridad de los ciudadanos.

Por su parte, Carbajal y Mendoza (2021) consideran como corrupción al hecho de pedir, otorgar o aceptar un pago, soborno o alguna ventaja, debido a una promesa indebida; asimismo, explican que hay dos tipos de corrupción: El soborno y la extorsión; el primero, consiste en el pago que recibe el agente estatal del actor privado con la finalidad de ser beneficiado; y el segundo, reside en la solicitud por parte del agente estatal al actor privado a fin de facilitar los servicios de la gestión pública (Wood, 2018).

Freundt-Thurne, Tomás-Rojas y Gallardo-Echenique (2021), muestran un concepto relacionado a una perspectiva sociocultural, que complementa a las demás, puesto que sostiene que la corrupción está asociada a conductas exageradas y deshonestas, que no solo infringen las normas escritas; sino también aquellas que se encuentran implícitas dentro de la sociedad. Por otra parte, Useche y Reyes (2020) sostienen que la corrupción es un comportamiento poco ético que infringe las normas legítimas o socialmente aceptadas, además de dañar el bienestar de la sociedad. Para Picón et al. (2020) presenta un enfoque relacionado al interés económico, manifiesta que tiene un impacto negativo en el desarrollo económico de un país, puesto que incrementa el gasto público de empresas u organizaciones estatales, así como altera la estructura del gasto público.

Dejando de lado la perspectiva

individualista, el concepto de corrupción viene a ser una construcción social muy propia de una comunidad donde se han puesto en común prácticas, así como comportamientos que inducen a esta actividad, muchas veces con consecuencias inesperadas o no deseadas (Arellano, 2017). Esta visión lleva a una definición importante y bastante relacionada al contexto peruano "la micro corrupción", la cual incluye coimas, propinas, sobornos, pirateos de servicios públicos, regalos, bonos, tarjetazos, y distintos tipos de beneficios dentro de instituciones públicas como hospitales, colegios, lugar de trabajo, entre otros. En ese sentido, la sociedad peruana empezó a interiorizar y aceptar culturalmente estas prácticas dada la alta frecuencia en la que se presentaban (Freundt-Thurne et al., 2021).

Además de la micro corrupción, se encuentra la "actitud de tolerancia hacia la corrupción", que es otro concepto bastante arraigado al contexto peruano, puesto que se refiere a aquella sociedad que ha interiorizado los actos negativos siempre y cuando obtenga beneficio propio (Cohaila, 2020).

2. Corrupción en el contexto político peruano

La corrupción se puede definir como el mal uso de recursos públicos y/o el aprovechamiento de algunas normas para beneficio propio o de allegados, esto incluye el pago ilegal e informal dirigido a funcionarios o instituciones públicas; la formulación de políticas con nombre propio, lo cual atenta contra la integridad de los ciudadanos (Rezzoagli et al., 2021); así como los pagos o sobornos a cambio de promesas indebidas (Carbajal y Mendoza, 2021).

La corrupción es un fenómeno bastante complejo o un proceso sistémico, organizado y colectivo, cuyas piezas clave para su consolidación son la esfera pública, la dinámica organizacional, las prácticas administrativas, y los actores políticos de gran poder (Meza y Pérez-Chiqués, 2021; Moreno-López, Porporato y Maharaj, 2022).

En este sentido, las redes de corrupción abarcan varios países como es el caso de la famosa constructora brasileña *Odebrecht* que, a cambio de ganar los concursos públicos para la realización de grandes proyectos, ofrecía cuantiosos aportes de campaña (Paffarini, 2020; López-Cazar, Papyrakis y Pellegrini, 2021), o el caso de los *Panama Papers*, el cual era visto como un paraíso fiscal; percibido como una "zona difícil" para el cumplimiento de las leyes (Mazuera-Arias et al., 2019); al respecto, las olas y los destapes de corrupción, han provocado la renuncia, así como la acusación de múltiples presidentes y expresidente de la región, independientemente de su ideología política o sentimientos democráticos, la mayoría se vio envuelto en estas redes de la corrupción (Goldstein y Drybread, 2018).

Volviendo al caso de *Odebrecht*, las empresas en mercados emergentes como los de América Latina, se enfrentan constantemente a la corrupción y debilidad institucional, involucrando incluso a empleados y funcionarios públicos (Sánchez y Lehnert, 2018).

En relación a la coyuntura política peruana, los 3 poderes del Estado se vieron envueltos en escándalos de corrupción, desde intentos de vacancias, escándalos en la Judicatura, así como reformas constitucionales dirigidas a determinados actores políticos; una escena bastante inusual fue la del pago de sobornos de parte de las constructoras brasileñas *Odebrecht*, en Perú, a diferencia de muchos países en Latinoamérica, las investigaciones fiscales sí siguieron su curso hasta llegar a detenciones preliminares, avances en los sistemas de colaboración eficaz, así como acusaciones formales para inicio de juicios (Ponce y García, 2019).

En cuanto al poder judicial, se filtraron audios donde se pudieron escuchar a jueces pertenecientes a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo Nacional de la Magistratura, negociar sentencias y detenciones a cambio de favores, por un lado; y, por el otro, detener el avance de las investigaciones del caso *Odebrecht* (Ponce y García, 2019). Esto

generó una indignación pública suprema entre los peruanos, los cuales respaldaron reformas constitucionales para tratar de detener las redes de corrupción en ese país.

2.1. Problemática de la corrupción: Una mirada holística

La corrupción aún mantiene una presencia omnisciente en América Latina que va desde asociaciones bastante organizadas hasta la pequeña corrupción de burócratas desconocidos; asimismo, en una encuesta realizada por Latino barómetro la corrupción se ubica como el tercer problema más importante en la región de América Latina, ocupando el primer lugar en países como Perú, México y Colombia (López-Cazar et al., 2021).

En Perú, desde hace más de un siglo la corrupción continúa desarrollándose y evolucionando, es más ocupa un nivel destacado dentro de la realidad política del país (Goldstein y Drybread, 2018). En sociedades donde hay mucha desigualdad social, la sociedad no espera un trato justo, ven a la corrupción no como algo aceptable, sino como inevitable y fuera de su propio control, esto a su vez desmoraliza a las personas; por otra parte, en sociedades con distribuciones de recursos más equitativos, las personas reconocen los tratos injustos como una violación a la integridad del sistema gubernamental. Por tal motivo, la problemática de la corrupción se percibe de manera distinta, de acuerdo con el tipo de gobierno que rige en cada país (Ariely y Uslander, 2017).

Así, la corrupción se mantiene inherente a la política peruana a lo largo de los años, entre los más recientes se tiene al gobierno de Alberto Fujimori, donde la violencia y los escándalos de corrupción se fueron descubriendo con el término de su gobierno, hasta el gobierno de Martín Vizcarra, donde aún hay investigaciones sobre vacunaciones irregulares y compras sobrevaloradas de material necesario para combatir la pandemia del Covid-19 (Freundt-Thurne et al., 2021).

Estas revelaciones y el ver a la mayoría de sus representantes en escándalos de corrupción han hecho que el interés de la población peruana, relacionado a temas de corrupción, crezca abismalmente (Freundt-Thurne et al., 2021), encontrándose por tanto los ciudadanos, necesitados de políticas contra la corrupción, y nuevos destapes públicos que terminen por catapultar la carrera política de los malos funcionarios (Mazuera et al., 2019).

La sensación de un sistema justo para todos, se asocia positivamente con el cumplimiento voluntario de las reglas y leyes (Peeters y Dussauge, 2021); sin embargo, teniendo en cuenta la gran desigualdad y el nivel de pobreza que se vive en Perú, la corrupción es bastante común, así como la normalización de ciertas prácticas deshonestas. Al respecto, Useche y Reyes (2020) muestran, en su trabajo de investigación, que Perú tiene un nivel medio en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC), también indica que a mayor IPC que tenga un país un menor índice de transparencia real se presenta en el mismo.

3. Metodología

El principal objetivo de la presente revisión es resaltar los conceptos más importantes relacionados a la corrupción en el contexto de la realidad política peruana; asimismo, enfatizar sobre los actos de corrupción más relevantes en la historia del Perú.

La revisión sistemática realizada en el presente artículo de investigación es de tipo descriptivo, debido a que muestra

una recopilación de distintos conceptos y definiciones a través de diferentes enfoques relacionados a la variable de investigación: Corrupción, lo cual será de gran ayuda en futuras investigaciones relacionadas al tema. Por otra parte, tiene un enfoque cualitativo, el cual se muestra dentro de la revisión, análisis y extracción de información de cada una de las fuentes.

El desarrollo del trabajo consistió en la búsqueda de distintas fuentes bibliográficas en *Scopus*, las cuales tenían entre sus variables de investigación a la corrupción, la política, la lucha anticorrupción, así como los hechos históricos ligados a la corrupción dentro de los países latinoamericanos y el Perú. También se seleccionó artículos que describan la historia política peruana, de manera que se pueda contextualizar la definición de corrupción a la realidad peruana.

Los artículos seleccionados para la investigación se extrajeron de la base de datos *Scopus*, se tuvo en cuenta los artículos que tenían un alto número de citas; además, se consideraron solo los artículos ubicados entre el año 2017 hasta el 2021; asimismo, los artículos fueron extraídos de revistas pertenecientes al campo de las ciencias sociales y política. Al finalizar la búsqueda y aplicados los filtros descritos, se obtuvieron 22 fuentes, que se consideraron relevantes para alcanzar los objetivos del presente artículo, las cuales se muestran en el Cuadro 1. Finalizada la recopilación de fuentes, se revisó detalladamente cada uno para extraer los conceptos, opiniones, casos y conclusiones, que se consideran relevantes para la presente investigación.

Cuadro 1 Fuentes seleccionadas para la revisión

Año	Autor(es)	Título	Revista
2021	Chaparro, H., Espinosa, A., y Páez, D.	Percepción de eficacia en el control de la corrupción y su relación con el clima socioemocional y la identidad nacional en el Perú: Un estudio experimental.	Revista de Psicología (Perú)
2021	Gutiérrez-Magaña, H.	Trayectorias y contexto político de los organismos ciudadanos: El control de la corrupción en Ecuador	Iconos
2021	Rezzoagli, B., Da Cunha, A., Cançado, J., y León, A.	Privatización y corrupción: Una revisión sistemática de la literatura	Política y Sociedad
2021	Carbajal, C., y García, Y.	El arbitraje internacional de inversiones y la lucha internacional contra la corrupción	Derecho PUCP
2021	Freundt-Thurne, Ú., Tomás-Rojas, A., y Gallardo-Echenique, E.	Comportamientos habituales relacionados con la corrupción en estudiantes universitarios limeños	RISTI - Revista Iberica de Sistemas e Tecnologías de Informacao
2021	López-Cazar, I., Papyrakis, E., y Pellegrini, L.	The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) and corruption in Latin America: Evidence from Colombia, Guatemala, Honduras, Peru, and Trinidad and Tobago	Resources Policy
2021	Meza, O., y Pérez-Chiqués, E.	Corruption consolidation in local governments: A grounded analytical framework	Public Administration
2021	Peeters, R., y Dussauge, M.	Acting out or playing along: A typology of citizens' low trust responses to public organizations	Governance
2020	Azcona, J., y del Prado, C.	Crisis institucional en el Perú del posconflicto: 1992-2018	Araucaria
2020	Cohaila, E.	Confianza interpersonal y corrupción en Perú: Análisis de modelos de ecuaciones estructurales	Perfiles Latinoamericanos
2020	Paffarini, J.	The Lava Jato investigation and the political instability in Latin America: toward a new pattern of the parliamentary control over the Presidents?	Civitas
2020	Paredes, M., y Encinas, D.	Perú 2019: Crisis política y salida institucional	Revista de Ciencia Política
2020	Soto-Cordova, M., León-Cárdenas, S., Huayhuas-Caripaza, K., y Sotomayor-Parian, R.	Proposal for a software architecture as a tool for the fight against corruption in the regional governments of Peru	International Journal of Advanced Computer Science and Applications
2020	Picón, C. J., Ramos, J. L., Almanza, C., y Ramos	The joint effect of democracy and economic freedom on corruption	Revista de Administração Pública

Cont... Cuadro 1

2020	Useche, A., y Reyes, G.	Corrupción, competitividad y crecimiento económico: Evidencia de los países de Latinoamérica y el Caribe 2004-2017	Journal Globalization, Competitiveness and Governability
2019	Ponce, Z., y García, L.	Perú 2018: La precariedad política en tiempos de Lava Jato	Revista de Ciencia Política
2019	Mazuera-Arias, R., Albomoz-Arias, N., Biasoli-Alves, G., y Ortiz, F.	Corrupción y contrabando en la frontera Norte de Santander (Colombia) y Táchira (Venezuela)	Revista De Ciencias Sociales
2018	Goldstein, D., y Drybread, K.	The social life of corruption in Latin America	Culture, Theory and Critique
2018	Pozsgai-Alvarez, J.	The political cycle of fighting corruption: Peru's experience with its first national anti-corruption commission	Stability
2018	Sánchez, C., y Lehnert, K.	Firm-level trust in emerging markets: The moderating effect on the institutional strength-corruption relationship in Mexico and Peru	Estudios Gerenciales
2017	Arellano, D.	Corrupción como proceso organizacional: Comprendiendo la lógica de la desnormalización de la corrupción	Contaduría y Administración
2017	Ariely, G., y Uslaner, E.	Corruption, fairness, and inequality	International Political Science Review

Fuente: Elaboración propia, 2022.

4. Principales escándalos de corrupción: Una reciente experiencia

La corrupción, la inseguridad ciudadana, la violencia contra los más vulnerables, la lucha contra el tráfico de drogas, la pobreza y el desempleo, son los principales problemas que afectan al Perú (Freundt-Thurne et al., 2021); de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre corrupción de Proética (2019), el 62% de la población peruana ha manifestado su preocupación por la corrupción, manteniéndose como el segundo problema más relevante del país, después de la delincuencia. No es absurdo pensar que los elementos antes señalados estén relacionados con la corrupción; puesto que un 80% de peruanos considera que la corrupción perjudica su vida, sintiéndose víctimas ante el abuso de las autoridades tras los posibles casos de coima y extorsión (Freundt-Thurne et al., 2021).

En Perú, se observan diversos escándalos de corrupción que se han ido presentando a lo largo de la historia política y están bastante relacionados al mal uso de los bienes o posiciones del Estado, como los Vladivideos, Operación Lava Jato, *Odebrecht*, Cuellos Blancos del Puerto, así como las compras sobrevaluadas relacionadas a la pandemia del Covid-19 (Freundt-Thurne et al., 2021).

En sí, la historia del Perú de acuerdo con Azcona y Del Prado (2020), conlleva una serie de desafíos políticos como enfrentamientos armados, grupos terroristas y periodos de crisis económica, que dieron lugar a problemas de corrupción y desconfianza social hacia las instituciones gubernamentales. Desde 1990 hasta el año 2000, el gobierno de Alberto Fujimori estuvo caracterizado por la violación general de los derechos humanos, la ejecución de estrategias antisubversivas para justificar actos de corrupción, así como

la usurpación extensiva de los recursos del Estado, lo que terminó por desencadenar una grave crisis de corrupción en el Perú. Los gobiernos posteriores también fueron inculpados e investigados por los mismos actos de corrupción (insurrección de bienes públicos, falta de gobernabilidad, impulso de la violencia en contra de los más vulnerables).

Tras la caída del sistema de corrupción sistemática en el año 2000, la población vislumbraba el futuro con nuevos aires de esperanza hacia una transición y reconstrucción democrática (Azcona y Del Prado, 2020). Sin embargo, después del gobierno de transición de Valentín Paniagua, el grave problema de corrupción no desapareció, casi todos los que gobernaron entre 1990 hasta el 2018 se encuentran en investigaciones, juicios o condenas relacionadas a actos de corrupción; asimismo se descubrieron diversas redes de corrupción que vinculan al Poder Judicial y Fiscalía con estos actos (Chaparro et al., 2021).

Durante el año 2018, se involucró al presidente Pedro Pablo Kuczynski con una presumida compra de votos de congresistas de Fuerza Popular y supuestas conexiones con el grupo *Odebrecht* por el caso “Lava Jato”; no obstante, aun cuando las investigaciones iban tomando forma el presidente se vio obligado a renunciar por dichos escándalos de corrupción (Ponce y García, 2019).

El caso de la megacorrupción de *Odebrecht* que estuvo asociado al financiamiento electoral ilícito y al pago de sobornos a funcionarios públicos por parte de miembros de constructoras brasileñas, alteraron la estabilidad política, al punto que muchos personajes como Ollanta Humala y Keiko Fujimori pasaron por prisión preventiva, por el delito de lavado de activos (Ponce y García, 2019, p. 342).

A inicios del 2019, el Instituto de Defensa Legal, revelaba unos audios donde se involucraba al fiscal de la nación Pedro Chavary y al juez supremo César Hinostroza con la asociación criminal “Los Cuellos Blanco del Puerto”, asociación criminal que negociaba la reducción o eliminación de penas, así como favorecimientos ilícitos (Paredes y

Encinas, 2020).

A mediados del año 2019, también se vivieron tensas novedades en el ámbito político peruano, puesto que un acuerdo de colaboración eficaz con *Odebrecht* por el caso “Lava Jato”, comprometió a las autoridades más importantes del país, como los ex-presidentes Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García (el cual terminó con su vida antes de ser detenido), con la recepción de coimas para la obtención de concesiones de obras públicas; además financió las campañas de políticos como Keiko Fujimori y Susana Villarán (López-Cazar et al., 2021).

5. Lucha anticorrupción: Esfuerzos gubernamentales y sociales

La corrupción trae consigo diversos impactos negativos, es por este motivo que organismos internacionales y la sociedad en general buscan reducir los escándalos de corrupción, primordialmente en instituciones públicas; además, es preferible la prevención y evitar que el daño llegue a los ciudadanos más vulnerables (Rezzoagli et al., 2021).

Con el objetivo de alcanzar el bien común dirigido a la sociedad de todas las naciones, los Estados se han visto obligados a diseñar instrumentos internacionales dirigidos a la lucha contra la corrupción, esto con la finalidad de mostrar transparencia en la toma de decisiones (Carbajal y Mendoza, 2021).

En Latinoamérica, la delicada agenda de la lucha contra la corrupción ha desplegado una serie de iniciativas gubernamentales, con la finalidad de evitar los escándalos de corrupción y brindar un mayor poder político al ciudadano de a pie, para formar parte de las medidas que permitan combatir la corrupción; por ejemplo, en Ecuador, esta narrativa es representada por la creación de Organismos Ciudadanos Reguladores denominados “OCR”, los cuales buscan reglamentar la administración dentro de todas las instituciones públicas, denunciando cualquier acto de corrupción que amenace la legitimidad de los servidores

públicos (Gutiérrez-Magaña, 2021).

Después del periodo de corrupción vivido entre la década de los 90 en Perú hasta el año 2000, se tomaron importantes reformas anticorrupción como la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, donde las víctimas de la violencia terrorista y la corrupción sistemática del Estado, adoptaron un protagonismo relevante concientizando a la población sobre las consecuencias de la corrupción y la violencia en la vida cotidiana de los ciudadanos (Azcona y Del Prado, 2020).

Durante el gobierno de Alejandro Toledo, en el año 2002 se creó la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) cuyos esfuerzos por combatir la corrupción seguían un ciclo altamente dependiente de las circunstancias políticas, lo cual limitó su eficacia al evaluar los costos-beneficio de medidas anticorrupción que estaban en contra de los intereses políticos del gobierno de turno (Pozsgai-Alvarez, 2018). Desde el gobierno de Toledo hasta el de Kuczynski los actos de corrupción se encontraban en perfil bajo; sin embargo, tras el estallido de las agendas de la ex primera dama Nadine Heredia y el caso "Lava Jato", el presidente de turno Martín Vizcarra, inició una agresiva campaña de lucha contra la corrupción, la cual fue respaldada por la población peruana.

La destitución de los fiscales a cargo del caso "Lava Jato", por parte del fiscal de la nación Pedro Chavarry, generó un descontento masivo de la población y fue el detonante para que el ejecutivo planteara una reforma del Ministerio Público, que incluía la reforma electoral, con el fin de poder transparentar los aportes a los partidos políticos; la reforma relacionada al Consejo Nacional de la Magistratura, para destituir a todos los jueces y fiscales corruptos relacionados a redes criminales; así como la no reelección de congresistas y el retorno a la bicameralidad (Paredes y Encinas, 2020). Finalmente, se sometieron a referéndum estas reformas y terminaron siendo aceptadas, excepto la bicameralidad, debido a que se sostenía que el congreso había cambiado la esencia de esta reforma.

Conclusiones

La corrupción representa un fenómeno sistemático que repercute de manera integral en los ciudadanos más vulnerable, provocando que una gran cantidad de recursos asignados a obras públicas o el bienestar de la sociedad sea malversado y dirigido hacia arcas privadas, con la finalidad de darle un uso distinto al inicialmente estipulado.

La situación en Latinoamérica, favorece la aparición y propagación de la corrupción tanto a niveles pequeños como a un nivel mayor, con las grandes redes de corrupción que atravesaron las fronteras de los distintos países de la región. Asimismo, la historia de la política peruana ha estado plagada por corrupción y ciertas medidas anticorrupción, que se intensifican a través de los años conforme la población peruana le vaya dando prioridad a la lucha contra la corrupción.

De igual manera, se encontraron fuentes que serán un gran aporte para futuros investigadores o interesados en la historia peruana relacionada a la política y la corrupción; asimismo, los resultados de la presente investigación invitan a una reflexión sobre el cambio de enfoque que la sociedad peruana le ha dado a la corrupción, desde interiorizarla y considerarla "normal" hasta rechazarla completamente, debido a los escándalos presentados y la concientización de las consecuencias de la corrupción hacia el ciudadano más vulnerable.

Referencias bibliográficas

- Arellano, D. (2017). Corrupción como proceso organizacional: Comprendiendo la lógica de la desnormalización de la corrupción. *Contaduría y Administración*, 62(3), 810-826. <https://doi.org/10.1016/j.cya.2016.01.005>
- Ariely, G., y Uslaner, E. M. (2017). Corruption, fairness, and inequality. *International Political Science Review*, 38(3), 349-362. <https://doi.org/10.1177/0192512116641091>

- Azcona, J. M., y Del Prado, C. (2020). Crisis institucional en el Perú del posconflicto: 1992-2018. *Araucaria*, 22(43), 513-535. <https://doi.org/10.12795/araucaria.2020.i43.25>
- Carbajal, C., y Mendoza, Y. (2021). El arbitraje internacional de inversiones y la lucha internacional contra la corrupción. *Derecho PUCP*, (86), 107-143. <https://doi.org/10.18800/DERECHOPUCP.202101.004>
- Chaparro, H., Espinosa, A., y Páez, D. (2021). Percepción de eficacia en el control de la corrupción y su relación con el clima socioemocional y la identidad nacional en el Perú: Un estudio experimental. *Revista de Psicología*, 39(2), 777-804. <https://doi.org/10.18800/PSICO.202102.010>
- Cohaila, E. (2020). Confianza interpersonal y corrupción en Perú: Análisis de modelos de ecuaciones estructurales. *Perfiles Latinoamericanos*, 28(56), 151-175. <https://doi.org/10.18504/pl2856-007-2020>
- Freundt-Thurne, Ú., Tomás-Rojas, A., y Gallardo-Echenique, E. (2021). Comportamientos habituales relacionados con la corrupción en estudiantes universitarios limeños. *RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informacao*, (E-41), 384-395. _
- Goldstein, D. M., y Drybread, K. (2018). The social life of corruption in Latin America. *Culture, Theory and Critique*, 59(4), 299-311. <https://doi.org/10.1080/14735784.2018.1531816>
- Gutiérrez-Magaña, H. M. (2021). Trayectorias y contexto político de los organismos ciudadanos: El control de la corrupción en Ecuador. *Iconos*, (71), 123-142. <https://doi.org/10.17141/iconos.71.2021.4679>
- López-Cazar, I., Papyrakis, E., y Pellegrini, L. (2021). The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) and corruption in Latin America: Evidence from Colombia, Guatemala, Honduras, Peru, and Trinidad and Tobago. *Resources Policy*, 70, 101907. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101907>
- Mazuera-Arias, R., Albornoz-Arias, N., Biasoli-Alves, G., y Ortiz, F. (2019). Corrupción y contrabando en la frontera Norte de Santander (Colombia) y Táchira (Venezuela). *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXV(E-1), 170-186. <https://doi.org/10.31876/rcs.v25i1.29607>
- Meza, O., y Pérez-Chiqués, E. (2021). Corruption consolidation in local governments: A grounded analytical framework. *Public Administration*, 99(3), 530-546. <https://doi.org/10.1111/padm.12698>
- Moreno-López, A., Porporato, M., y Maharaj, G. (2022). Transparencia y corrupción: Rol del habitus en las disputas por el poder. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(1), 334-351. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i1.37695>
- Paffarini, J. (2020). A investigação Lava Jato e a instabilidade política na América Latina: Rumo a um novo padrão de controle parlamentar sobre os presidentes? *Civitas, Revista de Ciências Sociais*, 20(3), 335-347. <https://doi.org/10.15448/1984-7289.2020.3.38062>
- Paredes, M., y Encinas, D. (2020). Perú 2019: Crisis política y salida institucional. *Revista de Ciencia Política*, 40(2), 483-510. <https://doi.org/10.4067/S0718-090X2020005000116>
- Peeters, R., y Dussauge, M. I. (2021). Acting out or playing along: A typology of citizens' low trust responses to public organizations. *Governance*, 34(4), 965-981. <https://doi.org/10.1111/>

- [gove.12631](#)
- Picón, C. J., Ramos, J. L., Almanza, C., y Ramos, J. L. (2020). The joint effect of democracy and economic freedom on corruption. *Revista de Administração Pública*, 54(2), 285-300. <http://doi.org/10.1590/0034-761220190165x>
- Ponce, Z., y García, L. (2019). Perú 2018: La precariedad política en tiempos de Lava Jato. *Revista de Ciencia Política*, 39(2), 341-365. <https://doi.org/10.4067/S0718-090X2019000200341>
- Pozsgai-Alvarez, J. (2018). The political cycle of fighting corruption: Peru's experience with its first national anti-corruption commission. *Stability: International Journal of Security and Development*, 7(1), 15. <https://doi.org/10.5334/STA.600>
- Proética (2019). *XI Encuesta nacional anual sobre percepciones de corrupción Informe especial preparado para Proética*. <https://cdn01.pucp.edu.pe/uploads/2021/02/15034723/PRO%C3%89TICA-2019.pdf>
- Rezzoagli, B., Da Cunha, A., Granja, J. P., y Celis, A. J. (2021). Privatización y corrupción: Una revisión sistemática de la literatura. *Política y Sociedad*, 58(1), e65281. <https://doi.org/10.5209/POSO.65281>
- Sánchez, C. M., y Lehnert, K. (2018). Firm-level trust in emerging markets: The moderating effect on the institutional strength- corruption relationship in Mexico and Peru. *Estudios Gerenciales*, 34(147), 127-138. <https://doi.org/10.18046/j.estger.2018.147.2656>
- Soto-Cordova, M. M., León-Cárdenas, S., Huayhuas-Caripaza, K., y Sotomayor-Parian, R. M. (2020). Proposal for a software architecture as a tool for the fight against corruption in the regional governments of Peru. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA)*, 11(7), 713-719. <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2020.0110786>
- Useche, A. J., y Reyes, G. E. (2020). Corruption, competitiveness and economic growth: Evidence from Latin American and Caribbean countries 2004-2017. *Journal Globalization, Competitiveness and Governability*, 14(1), 95-115. _
- Wood, T. (2018). State responsibility for the acts of corrupt officials: Applying the 'reasonable foreign investor' standard. *Journal of International Arbitration*, 35(1), 103-117.